

6. Mammadzade R.H. Quality as one of the leading directions in education. Baku: "Muellim", 2010, 170p.
7. Mehrabov A.O. Conceptual problems of modern education. Baku: "Mutercim", 2010.
8. Mehrabov A.O. Pedagogical-psychological bases of the realization of competencies in the information society. // "Azerbaijan school" magazine, 2008, No. 3.
9. Mirzajanzadeh A.X. Admission to the specialty. Baku: Baku University Publishing House, 1990.
10. Boloshov V.A. Systems of quality education. Moscow: Pedagogical Society of Russia, 2000.
11. Neimatov Ya.M. Education in the XXI century: trends and forecasts. M.: "Algorithm", 2002.
12. Potashnik M., Yambir E., Matros D. Management of quality education (under the editorship of M. Potashnik). Moscow: Pedagogical Society of Russia, 2000.
13. Shishov S.E. Monitoring the quality of education in the school. Moscow: Pedagogical Society of Russia, 1999.

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ» В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Слатвінська Л.А.

*к.е.н., доцент, доцент кафедри технологій та організації туризму
і готельно-ресторанної справи
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6747-2374>*

META AND OBJECTIVES OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE «WORLD RECREATIONAL COMPLEXES» IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY

Slatvinska L.

*Ph. D. PhD in Economics Associate Professor
The Department of Technologies and Organization of Tourism
and Hotel and Restaurant Business,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6747-2374>*

АНОТАЦІЯ

У статті проведено аналіз основних сучасних вимог до якості підготовки фахівців для індустрії гостинності та індустрії туризму. Акцентовано увагу на фаховій підготовці кадрів для ринку праці готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, який відчуває дефіцит спеціалістів нової генерації в усьому світі. Відзначено, що одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є інноваційна академічна і практична підготовка за участі стейкхолдерів. Обґрунтовано роль і місце професійно орієнтованих дисциплін, зокрема, дисципліни циклу професійної підготовки «Рекреаційні комплекси світу» у фаховій підготовці бакалаврів з готельно-ресторанної справи та бакалаврів з туризму. Доведено, ефективність зміни традиційних форм проведення семінарів з предмету «Рекреаційні комплекси світу» на інтерактивні: співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці). Встановлено, що уніфікація змісту і структури навчальних програм та професійно-орієнтованих дисциплін, доцільна послідовність вивчення, наступність використання компонентів знань щодо загальних об'єктів вивчення є необхідною умовою підвищення якості підготовки фахівців для індустрії гостинності та індустрії туризму.

ABSTRACT

The article analyzes the main modern requirements for the quality of training of specialists in the hospitality and tourism industry. The focus is on the professional training of personnel for the hotel, restaurant, and tourism business, which is experiencing a shortage of new-generation specialists worldwide. It is noted that one of the ways to solve this problem is through innovative academic and practical training of bachelor's degree students in hotel and restaurant management and tourism with the participation of stakeholders. The role and place of professionally oriented disciplines, in particular, the discipline of the professional training cycle «World Recreational Complexes» in the professional training of bachelor's degree students in hotel and restaurant management and tourism, are justified. The educational component of «World Recreational Complexes» is part of the compulsory cycle of educational and professional programs for the preparation of a bachelor in hotel and restaurant management and tourism. The main goal of the discipline «World Recreational Complexes» in the system of training specialists is to study the conditions for the formation, development, and placement of territorial recreational complexes (TRC), familiarization with systems for organizing population activities to restore physical and spiritual strength: rest, recuperation, resort treatment, and tourism. It has been proven that the effectiveness of changing traditional forms of seminars for the subject «World Recreational Complexes» to interactive ones: co-learning,

and collaborative learning (collective, group, cooperative learning). It is noted that the organization of interactive learning contributed to the use of role-playing games, discussion topics, modeling life situations, and joint problem solving based on the analysis of the achieved level.

The unification of the content and structure of the curriculum and professionally-oriented disciplines, the appropriate sequence of study, the continued usage of knowledge components in relation to common study objects is a prerequisite for improve.

Ключові слова: професійна підготовка, бакалавр з туризму, бакалавр з готельно-ресторанної справи, рекреація, рекреаційна сфера, рекреаційні комплекси світу.

Keywords: professional training, bachelor's degree in tourism, bachelor's degree in hotel and restaurant business, recreation, recreation sphere, world recreational complexes.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Економічні та соціальні перетворення, які відбуваються в Україні, зумовили глибокі структурні зміни в індустрії гостинності та індустрії туризму, що призвели до проблем, пов'язаних з недоліками в управлінні готельно-ресторанним та туристичним господарством, стихійним розвитком індустрій, недосконалістю законодавчої та нормативної бази у сфері рекреації, недосконалістю системи кадрової підготовки.

Актуальність і доцільність дослідження проблеми фахової підготовки майбутніх фахівців для готельно-ресторанного та туристичного бізнесу зумовлені необхідністю подолання суперечностей, які існують між потребою суспільства, яку формує ринок праці, а саме у високоякісних спеціалістах для індустрії гостинності й туризму і недостатнім рівнем їх підготовки, що зумовлено відсутністю уніфікації змісту та структури професійно-орієнтованих дисциплін, які й забезпечують фахову підготовку спеціалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року зазначається, що державна інноваційна політика має фокусуватися на напрямках, які відповідають інноваційному процесу в Україні, враховуючи інтереси всіх зацікавлених сторін. Саме тому, особливо важливою є співпраця між усіма учасниками інноваційного процесу, які сприяють інноваціям на всіх етапах створення і виведення інноваційного продукту на ринок. Напрями і способи розв'язання проблем вбачають у підвищенні рівня спроможності, що реалізується як шляхом культурно-просвітницької діяльності, підвищення інноваційної культури, так і через освітню діяльність, спрямовану на забезпечення успішної кар'єри молоді після завершення навчання у закладах вищої освіти за одним з обраних напрямів: започаткування власної справи, робота на підприємстві, що відповідає сучасному технологічному рівню, або наукова (викладацька) робота [1].

Особливу увагу слід зосередити на процесах покращення якості освіти шляхом наближення її до потреб глобального ринку та потреб у фахівцях, здатних створювати, адаптувати та використовувати технологічні інновації, підтримка запровадження навчальних дисциплін з підприємництва, фінансової грамотності та охорони інтелектуальної власності, охорони, збереження та відновлення здоров'я. Усі перелічені вимоги безпосередньо впливають й на процес професійної підготовки кадрів для

індустрії гостинності та туризму. Створення нової освітньої системи, адаптованої до динамічних змін, що відбуваються в сфері рекреації на умовах інноваційної економічної формації, стало пріоритетним завданням й у більшості країн Європи. Як відомо, готельно-ресторанний бізнес та туризм є унікальним видом діяльності, який відрізняється глобальністю, сталим розвитком та позитивними економічними результатами. Глобалізація, зростання туристичних потоків висувають нові вимоги до освіти у галузі знань про індустрію гостинності. Серед них, у першу чергу, наявність єдиних професійних кваліфікаційних умінь та навичок в туристичній та готельно-ресторанній діяльності, вміння оцінити потенціал потужностей та особливостей ресурсних туристично-рекреаційних комплексів, знання мов, культури, економіки, правової та соціальної систем країн-партнерів, дотримання єдиних технологічних і гуманітарних норм [2].

Значну роль у розв'язанні проблеми підготовки кадрів відіграє Всесвітня туристична організація (UNWTO), яка підтримує реалізацію освітньо-професійних програм. За ініціативи UNWTO розроблені вичерпні Стандарти міжнародної класифікації туристичної індустрії [3]. Національна туристична організація України у співпраці із навчальними закладами також, реалізовує політику якісної підготовки кадрів за освітніми програмами Готельно-ресторанна справа та Туризм першого і другого рівнів вищої освіти [4].

Динамічна і багатогранна індустрія гостинності охоплює кілька важливих сфер обслуговування, включаючи готельну та ресторанну справу, туристичний і транспортний бізнес, рекреацію та інші. В останні роки з'явилася ідентифікація в системі підготовки кадрів для індустрії гостинності та індустрії туризму із значною кількістю кваліфікацій, що віддзеркалюють різноманітність ринкових продуктів готельно-ресторанного та туристичного бізнесу і враховують перспективи стрімкого розвитку сфери обслуговування. Саме це може виступати перевагою і результатом інноваційності та гнучкості освіти в індустрії гостинності та туризму. Адже, туристичний сектор економіки відчуває дефіцит спеціалістів нової генерації вусюму світі. Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є академічна підготовка кадрів за освітньо-професійними програмами Готельно-ресторанна справа та Туризм.

Передумови створення нової галузевої системи підготовки кадрів для індустрії гостинності та туризму ми досліджували і висвітлювали резуль-

тати у наших попередніх публікаціях [18]. Уніфікація при підготовці спеціалістів, актуалізує питання розробки теоретичних, методичних та дидактичних засад професійної освіти. Розробка парадигми професійної підготовки фахівця з готельно-ресторанної справи та організації туризму як одне з актуальних завдань сучасного професійного освітнього процесу, повинна передбачати формування світоглядної концепції фахівця, в межах якої закладаються основи фахового, економічного та логіко-інформаційного мислення, накопичуються необхідні знання, виробляються навички та вміння – компетенції. Кожен із напрямів підготовки передбачає отримання певної системи знань і вмінь, що досягається через засвоєння предметів відповідного циклу, поєднання теоретичної підготовки з практикою та самостійною і науково-дослідною роботою здобувача вищої освіти [5].

Під час дослідження ми звернулись до праць вітчизняні науковців: Каролоп О. О. [6], Любарець В. В., Родінова Н. Л., Левадна К. Ю. [7], Дишкантюк О. В. [8], Симонович Н. [9], Дербак О. [10], Баєв В. В. [11], Збиранник О. [18], які вивчали проблеми підготовки кадрів для індустрії гостинності та індустрії туризму в сучасних умовах, дослідники зробили висновки і запропонували ряд рекомендацій враховуючи перспективні запити роботодавців та суспільства.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Обґрунтувати роль і місце, мету та завдання професійно-орієнтованого компоненту, зокрема, дисципліни «Рекреаційні комплекси світу», що входить до циклу професійної підготовки бакалаврів з готельно-ресторанної справи та бакалаврів з туризму за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа та освітньо-професійною програмою Туризм.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вища освіта, дослідження та інновації відіграють вирішальну роль у підтримці соціального згуртування, економічного зростання та глобальної конкурентоспроможності. Враховуючи бажання європейських суспільств все більше ставати суспільствами знань, вища освіта стає істотною складовою соціально-економічного і культурного розвитку. Водночас, зростання вимог до навичок та компетентностей вимагає від вищої освіти реагувати по-новому. Розширення доступу до вищої освіти надає закладам вищої освіти можливість використовувати все більш різноманітний індивідуальний досвід. Відповідь на різноманітність і зростаючі очікування вимагає від вищої освіти фундаментальних змін у її наданні; це потребує більш студентоцентрованого підходу до навчання і викладання, включаючи гнучкі навчальні траєкторії та визнання компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами. Самі заклади вищої освіти стають більш різноманітними за своїми місцями, способами надання освіти та співпраці, включаючи зростання інтернаціоналізації, цифрове навчання та нові форми надання освітніх послуг. Роль забезпечення якості стає вирішальною у підтримці систем і закладів вищої освіти у їх реагуванні на ці зміни,

водночас гарантуючи, що кваліфікації, набуті студентами, та їх досвід здобуття вищої освіти залишаться на першому плані інституційних місій [12].

Вища освіта та система вищої освіти України, як структурна одиниця ступеневої системи освіти, мають свої специфічні цілі. Вони узагальнюються у змісті вищої освіти – обумовленій вимогами та потребами суспільства системі знань, умінь і навичок, світоглядних і громадських якостей людини, що мають бути сформовані в процесі навчання.

Ключова мета «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти» (ESG) – сприяти спільному розумінню забезпечення якості навчання і викладання, не зважаючи на кордони та між усіма стейкхолдерами. Стандарти відігравали і відіграватимуть важливу роль у розвитку національних та інституційних систем забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ЕНЕА) та у транскордонній співпраці [12].

Зміст навчання, відображений у існуючих національних стандартах [13, 14] і конкретизується у навчальних планах закладів вищої освіти і навчальних програмах дисциплін. Саме у освітніх компонентах (предметах, навчальних курсах) отримує свою конкретизацію зміст освіти, представлений у навчальних планах на рівні теоретичного осмислення. У навчальних програмах компонентів загальний зміст підготовки фахівця перетворюється на логічну структуру окремих тем і дисципліни в цілому, задаються діагностичні цілі засвоєння, засоби навчання та контролю, нормативний час навчальної роботи. Навчальний предмет є змістовно-організаційним компонентом професійної підготовки здобувачів закладів вищої освіти, що визначається освітньо-адаптованою системою навчальних знань. Ці знання структуруються відповідно до професійного змісту, що є дидактичним аналогом відповідної галузі наукових, науково-технічних, виробничих (технологічних) і суспільних знань та досвіду професійної діяльності людини. Зміст кожного навчального предмету структурований у систему, відповідній науковій дисципліні або галузі знань, що містить опис основних положень тієї чи іншої галузі наукових знань або досвіду виробничої (професійної) діяльності

Освітні програми знаходяться у центрі місії закладів вищої освіти, пов'язаної з викладанням. Вони забезпечують студентів академічними знаннями й навичками, включаючи ті, що є загальними, які можуть вплинути на особистий розвиток та можуть бути застосовані студентами у майбутній кар'єрі [12].

Освітні умови навчально-методичного забезпечення підготовки кадрів для індустрії гостинності та індустрії туризму визначаються, в першу чергу, самою професійною сферою, яка має неоднозначний та багатоаспектний характер. Відповідно, різноманітність і багато-структурність природи готельно-ресторанного бізнесу туристичної діяльності визначають мультидисциплінарність навчальних планів, пов'язаних із розвитком професійного мислення.

Підготовка бакалавра з готельно-ресторанної справи та бакалавра з туризму передбачає отримання певної системи знань і вмінь шляхом засвоєння дисциплін відповідного циклу, а саме: професійної підготовки, природничо-наукової та загально-економічної, професійно орієнтованої в межах як нормативної частини, так і вибіркової.

У Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету (УДПУ) імені Павла Тичини сформовано компоненти освітньо-професійних програм спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа і 242 Туризм. Професійно орієнтовані дисципліни відіграють проміжну роль між загальноосвітньою та професійною підготовкою та виступають у ролі наскрізного компоненту змісту освіти.

Блок дисциплін з організації туристської діяльності та готельно-ресторанної справи створює систему більш високого порядку внаслідок того, що забезпечує здобувачів вищої освіти знаннями про основи і механізм функціонування індустрії гостинності, законодавчу та нормативну базу, інструменти державного регулювання індустрії, у ролі яких виступають ліцензування, стандартизація та сертифікація готельно-ресторанних та туристських послуг, організаційно-правові форми підприємств, організацію договірних відносин в готельно-ресторанному та туристичному підприємстві, організацію роботи з постачальниками послуг тощо.

У процесі проходження навчальної практики з організації готельно-ресторанного господарства, навчальної практики з краєзнавства та виробничих практик здобувачі реалізують отримані знання та набувають умінь і навичок щодо організації та надання послуг в рекреаційній сфері відповідно законодавчих нормативів, ринкових тенденцій і міжнародних галузевих рекомендацій.

Освітній компонент «Рекреаційні комплекси світу» є обов'язковим компонентом освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з готельно-ресторанної справи та бакалаврів з туризму. Завдання предмету – визначення теоретичних основ формування і факторів розвитку територіально-рекреаційних комплексів (ТРК), їх спеціалізації та видів в сучасних конкретних умовах; дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду створення та функціонування ТРК; аналіз функціональної, галузевої і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу України та світу; розробка принципів удосконалення системи збалансованого забезпечення рекреаційних потреб населення України та раціонального використання світових та національних рекреаційно-туристичних ресурсів [15].

Досліджуваний компонент в зазначених освітніх програмах для здобувачів є важливою складовою у фаховій освіті. Крім того, він має на меті допомогти здобувачам осмислити й визначити особливості майбутньої роботи в транскордонному просторі, а також власні пріоритети, основи фахової придатності та підготуватись до сприйняття фахових знань. Таким чином, освітній компонент виконує роль «вектора», закладає той самий необхідний теоретичний фундамент, який дозволяє

органічно перейти до вивчення інших професійних дисциплін. Основна мета компоненту «Рекреаційні комплекси світу» у системі підготовки фахівців індустрії гостинності та індустрії туризму – вивчення умов формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів (ТРК), ознайомлення з системами організації діяльності населення для відновлення фізичних і духовних сил: відпочинком, оздоровленням та курортним лікуванням, туристичними мандрівками.

Для бакалаврів з готельно-ресторанної справи у контексті набуття інтегральної компетентності формується здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Дисципліна забезпечує формування загальних компетентностей: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Також, дисципліна забезпечує формування фахових компетентностей: розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності; здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства.

Освітній компонент забезпечує формування програмних результатів навчання для бакалаврів з готельно-ресторанної справи: вміння аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства; аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси готельного та ресторанного бізнесу; зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя [16].

Для бакалаврів з туризму у контексті набуття інтегральної компетентності формується здатність комплексно розв'язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму й рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують туризмознавство і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Дисципліна забезпечує формування загальних компетентностей: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономі-

рностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; прагнення до збереження навколишнього середовища; здатність працювати в міжнародному контексті.

Дисципліна забезпечує формування фахових компетентностей для бакалаврів з туризму: здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій; розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).

Освітній компонент забезпечує формування програмних результатів навчання для бакалаврів з туризму: знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів; пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору; аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території; проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття [16].

Навчально-тематичний план програми освітнього компоненту «Рекреаційні комплекси світу» включає лекційні заняття, на яких здобувачів знайомлять із системою знань, що формують комплекс інтегральних, загальних та фахових компетентностей. Програма містить також семінарські заняття для опрацювання та конкретного осмислення теоретичних питань, модульну контрольну роботу для здобувачів заочної форми навчання, поточний модульний контроль та індивідуальне науково-дослідне завдання, план самостійної роботи. Контрольна робота виконується письмово по варіантах, кожний з яких містить питання з основних тем курсу. Поточний модульний контроль здійснюється викладачем для перевірки рівня якості набутих знань та компетенцій здобувачами з програмного матеріалу змістового модуля (рейтингова оцінка зі змістового модуля), які він отримав під час усіх видів занять і самостійної роботи. Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується за обраною темою і самостійна робота проводиться відповідно методичних рекомендацій. Індивідуальне науково-дослідне завдання є видом позааудиторної індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти навчального, навчально-дослідного характеру, який використовується у процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується обов'язковим звітом про його виконання. Формою підсумкового контролю знань є екзамен або залік, який забезпечує оцінювання результатів навчання [15].

У сучасній підготовці кадрів активно відбувається перегляд цілей і змісту освіти, підвищуються вимоги до підготовки фахівців, які були б достатньо конкурентоспроможними на сучасному ринку

праці. Мова йде насамперед про формування творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця в індустрії гостинності та індустрії туризму, потреби самореалізації, самовираження не тільки в період навчання у вищому закладі освіти, але й упродовж усього життя [17].

Підвищення індексу конкурентоспроможності туристичної України серед країн світу, забезпечення високого рівня надання туристичних послуг потребує постійного вдосконалення підготовки кадрів, розвиток їх компетентностей та зміни парадигми і форм освітнього процесу. Адаптація освітньо-професійних програм з підготовки кадрів у вітчизняних закладах вищої освіти для індустрії туризму та індустрії гостинності під відповідності очікуванням бізнесу є важливим фактором для задоволення потреб як випускників так і працедавців [18].

В Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти УДПУ імені Павла Тичини традиційні форми проведення семінарів з предмету «Рекреаційні комплекси світу» були замінені інтерактивними формами їх проведення. Під інтерактивним навчанням мають на увазі співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці). Організація інтерактивного навчання передбачало використання рольових ігор, опрацювання дискусійних питань, моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідних ситуацій. Семінарські заняття проводились на базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» Науково-дослідного інституту Національної академії наук України [19], що являє собою шедевр світового садово-паркового мистецтва кінця XVII – початку XIX століть, який розміщений в туристично-рекреаційній зоні міста Умань на території площею 182 гектари та Державного історико-культурного заповідника «Стара Умань» [20], який розташований в туристично-рекреаційній зоні міста Умань на площі 82 гектари. Вище зазначені установи є стейкхолдерами освітньо-професійної програми Готельно-ресторанна справа та освітньо-професійної програми Туризм освітніх ступенів молодший бакалавр, бакалавр та магістр.

В загальній освітній професійній практиці відомо, що впровадження групової навчальної діяльності є важливим засобом формування професійної компетентності та сприяє підготовці фахівців для подальшої роботи в команді. Імітаційно-ігровий підхід реалізується через використання імітаційно-ігрових форм та методів, які дають змогу не тільки з'ясувати, поглибити та закріпити теоретичний матеріал, а й навчити здобувачів самостійно мислити, діяти, вести науковий диспут, здійснювати пошук оптимального виходу із запропонованих професійних ситуацій та особисто відповідати за прийняті рішення.

Для проведення семінарів з освітнього компоненту «Рекреаційні комплекси світу» була обрана форма групової навчальної діяльності з елементами «ділової гри». Контрольні заміри рівня навченості, проведені за результатами впровадження іннова-

ційних форм організації семінарських занять, показали значне підвищення та стабільну динаміку рівня навченості. Після апробації нових форм організації викладання предмету «Рекреаційні комплекси світу» були розроблені методичні рекомендації з проведення семінарських занять, які увійшли до робочої програми освітнього компоненту.

Для отримання позитивних результатів упровадження цієї форми навчальної діяльності необхідно дотримуватися низки основоположних принципів, серед яких:

- студентоцентроване навчання і викладання, що проявляється у стимулюванні мотивації студентів, їх самоаналізі та залученні до освітнього процесу;
- орієнтація на практичну підготовку з урахуванням кращих світових стандартів туристичного сервісу та гостинності;
- урахування запитів роботодавців та кваліфікаційних вимог;
- застосування компетентнісного підходу;
- надання можливості вибору теми індивідуального науково-дослідного завдання, забезпечуючи безперервність удосконалення і реалізації результатів навчання;
- застосування сучасних інформаційних та цифрових технологій у навчанні;
- забезпечення умов і підтримки, необхідних для досягнення здобувачами прогресу у своїй академічній кар'єрі.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким чином, професійно орієнтована дисципліна «Рекреаційні комплекси світу» є важливою складовою в системі фахової підготовки майбутніх бакалаврів з готельно-ресторанної справи та бакалаврів з туризму, яка забезпечує їх професійне становлення. Уніфікація змісту і структури освітньо-професійних програм, навчальних програм та професійно-орієнтованих дисциплін, доцільна послідовність вивчення, наступність використання компонентів знань щодо загальних об'єктів вивчення є необхідною умовою підвищення якості теоретичної та практичної підготовки.

Також, в організації освітнього процесу та формуванні освітніх продуктів потрібно враховувати, що успішність випускника і його фаховий потенціал формують не тільки державні вимоги (стандарт), але й збалансовані вимоги інших зацікавлених стейкхолдерів, особливо активних учасників ринку праці на які він орієнтується здобуваючи вищу освіту за обраним фахом.

Отже, з метою відповідності між реальними знаннями, уміннями та навичками випускника складу вищої освіти за бакалаврською освітньою професійною програмою Готельно-ресторанна справа і освітньо-професійною програмою Туризм, яких він набуває під час вивчення освітнього компоненту «Рекреаційні комплекси світу» та очікуваннями ринку праці, під час освітнього процесу важливо збалансовувати формування та розвиток компетенцій необхідних для професійної діяльності в індустрії гостинності та індустрії туризму, що

у свою чергу врівноважує інтелектуальний та практичний зміст підготовки фахівців, адже високопрофесійні фахівці зміцнюють обороноздатність та конкурентоспроможність країни.

Перспективи подальшого наукового дослідження можливі в напрямку обґрунтування міждисциплінарних зв'язків предметів професійно-орієнтованого циклу з метою підвищення якості підготовки фахівців для індустрії гостинності та індустрії туризму відповідно до вимог інформаційного суспільства та реалізації мети мультикультурного діалогу як освітнього продукту, який отримує здобувач з метою проведення професійної діяльності та особистісного розвитку, що у свою чергу відображає рівновагу інтелектуального та практичного змісту освітнього процесу.

Література

1. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text> (дата звернення 14.03.2023).
2. Сокол, Т. Г. Місце і значення предмету «Основи туризмознавства» в системі професійної підготовки менеджерів туризму. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі : матер. 4-ої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 2010 р.). Житомир, 2010. С. 206–208.
3. World Tourism Organization. URL: www.world-tourism.org. (дата звернення 14.03.2023).
4. Національна туристична організація туризму України. URL: <https://www.ntoukraine.org/> (дата звернення 14.03.2023).
5. Слатвінська Л. А. Місце і значення предмету «Організація туризму» в системі підготовки бакалаврів з туризму. Економічні горизонти. 2018. № 1 (4). С. 99–106. URL: <http://eh.udpu.edu.ua/article/view/099106/128926> (дата звернення 14.03.2023).
6. Каролоп О. О. Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності бакалаврів готельно-ресторанної справи. Педагогічна освіта: теорія і практика. Випуск 29 (2-2020). С. 276-282. URL: <file:///C:/Users/Admin/Downloads/223126%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-505781-1-10-20210114.pdf> (дата звернення 14.03.2023).
7. Любарець В. В., Родінова Н. Л., Левадна К. Ю. Професійна підготовка майбутніх менеджерів індустрії гостинності в умовах дуальної форми навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика. Випуск 29 (2-2020). С. 320 – 329. URL: <file:///C:/Users/Admin/Downloads/223135-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-505865-1-10-20210114.pdf> (дата звернення 14.03.2023).
8. Дишкантюк О. В. Теоретичні основи функціонування індустрії гостинності. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 6 (22). С. 96 – 101. URL: <http://economics.opu.ua>

/files/archive/2015/n6.html (дата звернення 14.03.2023).

9. Симонович Н. Визначальні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справа. Нова педагогічна думка. 2021. № 2 (106). С. 39 – 42. URL: <http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/312/286> (дата звернення 14.03.2023).

10. Дербак О. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх бакалаврів з туризму. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (2020). № (12), 191–198. URL: <https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206751> (дата звернення 14.03.2023).

11. Басв В. В. Формування системи підготовки кадрів з медичного туризму в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 60-63. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2015/13.pdf (дата звернення 14.03.2023).

12. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. 32 с. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення 14.03.2023).

13. Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельноресторанна справа». URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-Hotel-restor.sprava-bakalavr-VO.18.01.pdf> (дата звернення 14.03.2023).

14. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 24 – Сфера обслуговування, спеціальність 242 – Туризм. URL:

<https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-Hotel-restor.sprava-bakalavr-VO.18.01.pdf> (дата звернення 14.03.2023).

15. Інформаційно-освітнє середовище Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ URL: <https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=143> (дата звернення 14.03.2023).

16. Освітні програми УДПУ імені Павла Тичини. URL: <https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy> (дата звернення 14.03.2023).

17. Kozubovska I., Ivats O., Sharodi J. NEW EDUCATIONAL PARADIGM «LIFELONG LEARNING» IN PEDAGOGIC EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE. Norwegian Journal of development of the International Science. Vol. 2. No 63/2021/ p/ 28-32. URL: http://www.norwegian-journal.com/wp-content/uploads/2021/06/NJD_63_2.pdf (дата звернення 14.03.2023).

18. Слатвінська Л. А., Збиранник О. М. Формування професійних компетенцій бакалаврів спеціальності туризм в закладах вищої освіти України. Sciences of Europe. 2022. № 106. Vol. 1. P. 63–70. DOI: 10.5281/zenodo.7408631 URL: <https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2022/12/Sciences-of-Europe-No-106-2022.pdf> (дата звернення 14.03.2023).

19. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України. URL: <https://www.sofievka.org/park/> (дата звернення 14.03.2023).

20. Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». URL: <https://stara-uman.blogspot.com/> (дата звернення 14.03.2023).